

УДК 372.881.1

DOI 10.5281/zenodo.17598418

Научная статья

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

PATRIOTIC EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

ДИГУСАРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
старший преподаватель,
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования».
САНАТИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА,
старший преподаватель,
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования».

DIGUSAROVA EKATERINA ALEXANDROVNA,
Senior Lecturer,
Institute of Educational Development.
SANATINA MARIA VIKTOROVNA,
Senior Lecturer,
Institute of Educational Development.

Статья посвящена проблеме патриотического воспитания учащихся младших классов в контексте преподавания иностранного языка. Обосновывается особая значимость младшего школьного возраста как сензитивного периода для формирования нравственных идеалов, гражданской ответственности и чувства любви к Родине в условиях современных глобальных вызовов. В работе анализируются ключевые государственные документы, определяющие стратегические ориентиры в данной сфере. Центральное место в исследовании занимает методический аспект: раскрывается потенциал предмета «Иностранный язык» для воспитания патриотизма через механизм межкультурного диалога и сравнения культур. На примере УМК «Немецкий язык» И.Л. Бим автором предлагается конкретная тематика занятий, а также практические методы и формы работы, направленные на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и уважения к отечественным культурно-историческим ценностям.

The article is devoted to the problem of patriotic education of elementary school students in the context of teaching a foreign language. The author substantiates the special importance of primary school age as a sensitive period for the formation of moral ideals, civic responsibility and feelings of love for the Motherland in the context of modern global challenges. The paper analyzes key government documents defining strategic guidelines in this area. The central place in the research is occupied by the methodological aspect: the potential of the subject "Foreign language" for the education of patriotism through the mechanism of intercultural dialogue and comparison of cultures is revealed. Using the example of the German Language Teaching Center by I.L. Bim, the author suggests specific topics of classes, as well as practical methods and forms of work aimed at forming students' Russian civic identity and respect for national cultural and historical values.

Ключевые слова: патриотизм, иностранный язык, патриотическое воспитание, метод, молодежь, младшие школьники.

Key words: patriotism, foreign language, patriotic education, method, youth, primary school students.

Человек появляется на свет, чтобы жить, и среди самых важных приоритетов в его жизни находится семья, работа, саморазвитие, и безусловно служение Отчизне. Дом, в котором ты вырос, друзья из детства, любимые сказки, укромный уголок природы — простые человеческие ценности, которые становятся основой незыблемой любви к родине. Любить свою страну такой, какая она есть, гордиться её прошлым и настоящим, знаменитыми учеными, писателями, художниками, артистами — это и есть проявление настоящего.

Огромную роль в патриотическом становлении человека играет школа. Преподавание иностранного языка в современной школе даёт учителю широкие возможности по воспитанию гражданственности, патриотизма, правовой культуры, высоких нравственных качеств личности. Этому способствует коммуникативная направленность предмета, его обращённость к изучению быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка другого народа. Изучение чужой культуры посредством языка становится возможным только на сформированной национально-культурной базе родного языка. Любые знания, приобретаемые с помощью иностранного языка, будут восприниматься только в сравнении с родной культурой.

В современном обществе любого государства в условиях глобализации, повсеместной цифровизации, переосмысления ценностей, наличия внешних и внутренних угроз, в рамках обеспечения национальной безопасности государства патриотическое воспитание выдвигается на первый план в направлениях развития политики.

В данном случае наиболее значимым становится патриотическое воспитание молодого поколения, поскольку именно от него зависит будущее страны. Молодой возраст является наиболее подходящим периодом для формирования общественной позиции.

Актуальность данной темы заключается в том, что младший школьный возраст является наиболее благоприятным для воспитания чувства патриотизма благодаря гибким психологическим характеристикам. В этом возрасте для школьника большое значение имеет авторитет взрослого (родителя, педагога), что проявляется в некой доли доверчивости и внушаемости. Ребёнок склонен также к подражанию. В раннем школьном возрасте закладываются основные нравственные убеждения личности и её духовное становление. Помимо этого, у младшего школьника развивается способность к сравнению и анализу полученной информации, а также к умению устанавливать причинно-следственные связи, обобщению и выстраиванию собственного отношения к происходящему, что является психолого-педагогической основой становления патриотически воспитанной личности на уровне начального образования. Несомненно, при обучении иностранному языку школьник опирается на знания и навыки, полученные на своём родном языке. Таким образом, развивается осознанность и сопричастность к Родине, происходит взаимосвязь между культурами родной страны и страны изучаемого языка. Посредством сравнения разных культур и необходимостью осуществлять патриотическое воспитание, педагогу необходимо использовать такие методы на практике, чтобы способствовать развитию у детей младшего школьного возраста требуемых навыков и умений, позволяющих ему проявлять интерес как к стране изучаемого языка, так и к своей Родине.

Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», принятый в 2024 году, предполагает увеличение процента молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание. В тексте документа

предусматривается создание к 2030 г. условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России [7]. Для обеспечения достижения данных целей необходимо разрабатывать и внедрять современные подходы к формированию чувства патриотизма.

Согласно Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации, «патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины». Его целью является «развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития» [5].

«Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите» [5]. На личностном уровне это должно выступать как одна из важнейших устойчивых характеристик человека, которая выражается в мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. На уровне социума патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания, которая проявляется в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей [5].

А.С. Васильева в своей работе «Воспитание патриотизма у младших школьников средствами Этнокалендаря» подчеркивает, что формирование патриотизма в младшем школьном возрасте эффективно через погружение в живую культуру и традиции. Исследователь отмечает, что истинный патриотизм означает для ребенка не только чувство любви к Родине, но и осознание своей личной сопричастности к ее судьбе, что и становится основой гражданской ответственности в будущем [2, с. 140].

Следует подчеркнуть, что в Конституции Российской Федерации, как основном законе страны, подчеркивается, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим» [4].

Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью учебного процесса в школе. Ребенку важно знать свое происхождение, чувствовать принадлежность к своему народу. Узнавая в процессе обучения историю своей страны, особенно ее героические события, он будет испытывать гордость за Родину.

Одной из основных целей реализации Федеральных государственных образовательных стандартов является формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу и чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) [10].

Большой потенциал для воспитания патриотизма имеет предмет «Иностранный язык». Особенность данной дисциплины заключается в том, что она носит коммуникативный, межпредметный и метапредметный характер, т. е. обучающиеся не приобретают знания из конкретной научной области, а учатся общаться на другом языке в рамках межкультурного диалога. Также изучение иностранного языка предполагает освоение знаний о социальных и

культурных особенностях страны (стран) изучаемого языка, сравнение с культурой родной страны [10].

Патриотическое воспитание может осуществляться как на уроках иностранного языка, так и на внеурочных мероприятиях.

Основными задачами патриотического воспитания на занятиях по иностранному языку, согласно ФГОС, можно определить следующие:

1. Сформировать через призму иностранного языка четкие представления и обширные знания о своей малой Родине и о России в целом.
2. Помогать становлению гражданской ответственности, общественной активности обучающихся.
3. Сформировать мировоззрение, основанное на диалоге культур.
4. Содействовать осознанию своего места в поликультурном мире.
5. Оказывать содействие в саморазвитии и самовоспитании в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества.
6. Способствовать формированию и укреплению взаимопонимания и адекватного поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми.
7. Обеспечивать активное участие школьников на уроках и мероприятиях гражданско-патриотического плана на иностранном языке.

Выполнению данных задач способствует выбор подходящих методов, форм и средств обучения.

Линия УМК «Немецкий язык» И.Л. Бим и др. Серия «Академический школьный учебник» рассчитанная на 2–4 классы входит в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования [9] и предоставляет большие возможности для внедрения элементов патриотического воспитания на уроках немецкого языка.

Содержание программы патриотического воспитания на уроках немецкого языка в начальной школе может включать следующие темы:

1. «Моя семья – моя крепость» (Meine Familie – meine Festung).
2. «Моя малая Родина» (Meine kleine Heimat).
3. «Что я знаю про свою Родину?» (Was weiß ich über mein Heimatland?).
4. «Достопримечательности моего города» (Die Sehenswürdigkeiten meiner Stadt).
5. «Как я помогаю по дому. Почему это важно – помогать?» (Wie helfe ich zu Hause. Warum ist es wichtig zu helfen?).
6. «Мои семейные традиции» (Traditionen in meiner Familie).
7. «Мой любимый праздник» (Mein Lieblingsfest).
8. «Москва — наша столица» (Moskau ist unsere Hauptstadt).
9. «Русские национальные символы» (Russische Nationalsymbole).

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Корни связывают его с родным домом и ближайшим окружением. При изучении темы «Моя семья» (Meine Familie) учащиеся выполняют проект «Семейное древо». Для этого детям нужно опросить родителей или других родственников, сделать плакат или презентацию с кратким рассказом о своей семье.

Любовь к Родине большой развивается из любви к родному городу или деревне. На уроках по теме «Откуда ты? Откуда Вы?» (Woher kommst du? Woher kommen Sie?) ученикам предлагается работа с лэпбуками, в которые они будут собирать основную информацию по теме. *Лэпбук (от англ. lap — колени и book — книга) — это бумажное пособие, посвящённое одной теме или предмету. Как правило, лэпбук представляет собой брошюру из картонной папки. Внутри могут быть различные объёмные и плоские элементы из бумаги, готовые кон-*

верты, фотографии, марки, элементы карт, наклейки и другие материалы. Лэпбук многофункционален, пригоден как для индивидуального, так и для группового использования, вариативен (содержание можно дополнять, менять), он активизирует познавательную, творческую, игровую активность учащихся, помогает лучше структурировать информацию.

Одним из методов, который хорошо зарекомендовал себя, можно считать тематические выставки, их можно организовывать как в масштабе всей школы, так и в отдельном классе. Фотовыставки можно организовать по темам «Мои летние каникулы» (Meine Sommerferien), «Наша школа» (Unsere Schule), «Книга обо мне» (Das Buch über mich) и др.

Школа играет важную роль в патриотическом воспитании и становлении человека. На этапе начального образования дети узнают о некоторых школьных традициях Германии и могут сравнить их с русскими.

Урок-праздник является нетрадиционной формой урока, он может сделать образовательный процесс более увлекательным и запоминающимся. Он базируется на совместной деятельности учителя и школьников (иногда и родителей), их общем творческом поиске, что оказывает значительное влияние на стимуляцию умственной активности обучающихся [6, с. 106].

Праздник — это массовое явление в социокультурной жизни народа, так как он появляется только там, где есть духовные связи между людьми, показывая свои общечеловеческие социально-культурные свойства [11, с. 46–47].

Урок-праздник можно организовать, работая над темами «Рождество и Новый год» (Weihnachten und Neujahr) «Карнавал и масленица» (Karneval), «Международный женский день» (Frauentag), «Пасха» (Ostern), «День победы» (Der Tag des Sieges). Данный метод способствует развитию у обучающихся таких качеств, как инициативность, целеустремленность и ответственность.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов [9], что является выражением глубокой признательности тем, кто защищал и защищает суверенитет и безопасность нашей страны.

В рамках патриотического воспитания на уроках иностранного языка нужно говорить о важности исторической памяти, о ценности мира, о наших земляках-героях. Для этого предлагаются такие темы для выступлений «Герой в моей семье» (Der Held in meiner Familie).

Также эффективными формами патриотического воспитания младших школьников могут быть конкурсы сочинений, стихотворений, рассказы на иностранном языке по гражданско-патриотической тематике, организация и проведение конкурса чтецов на иностранном языке, организация экскурсионной деятельности, посещение музеев, выставок.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование современных методов и приемов на уроках иностранного языка помогает выстроить последовательную и целенаправленную систему патриотического воспитания, которая обеспечит формирование у обучающихся высоких нравственных качеств, понимания общечеловеческих ценностей, гражданственности, и любви к Родине.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астраханцева Т. Н. Гражданское и патриотическое воспитание. Чебоксары: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2022. 35 с.
2. Васильева А. С. Воспитание патриотизма у младших школьников средствами Этнокалендаря // Лига исследователей МГПУ: Сборник статей студенческой открытой конференции. В 3-х томах, Москва, 25–29 ноября 2024 года. Москва: ПАРАДИГМА, 2024. С. 139–144.

3. Горелов А. А., Горелова Т. А., Хлопонина О. О. Разговоры о важном. Отношение к Родине в русской литературе: книга для чтения. Москва: КноРус, 2024. 283 с.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения: 09.10.2025).
5. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. URL: <https://www.музейпамяти.рф/doc/Kontsepsiya-patrioticheskogo-vozpitanija-grazhdan-Rossijskoj-Federatsii.pdf> (дата обращения: 08.10.2025).
6. Конышева, А. В. Современные методы обучения английскому языку. 3-е изд. Минск: ТетраСистемс, 2005. 176 с.
7. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 // Президент России. URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/50542> (дата обращения: 10.10.2025).
8. Официальные сетевые ресурсы Президента России URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/76120> (дата обращения: 10.10.2025).
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.06.2025 № 495 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установлении предельного срока использования исключенных учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий» (Зарегистрирован 28.07.2025 № 83082). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202507290005> (дата обращения: 10.10.2025).
10. Приказ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-soo/> (дата обращения: 08.10.2025).
11. Степанова И. В. Определение праздника. Проблемы терминологии // Мир науки, культуры, образования. 2008. № 1. С. 46–47.

Поступила в редакцию: 11.11.2025
Принята в печать: 12.12.2025

© Дигусарова А. А., Санатина М. В., 2025.